

Integrarea cunoștințelor pentru dezvoltarea agriculturii cu inputuri reduse, pe baza resurselor ecosistemice: ferme agricole și teritorii

Buletin informativ anual LIFT nr. 2

ianuarie 2020

De la 1 ianuarie 2020, coordonatorul proiectului LIFT - INRA a fuzionat cu IRSTEA pentru a deveni INRAE, Institutul Național Francez de Cercetare în Agricultură, Alimentație și Mediu. Partenerul LIFT, INRA Transfert, a devenit INRAE Transfert.

REALIZĂRILE PROIECTULUI

Scop: recunoașterea și explicarea modului în care factorii socio-economici și politici influențează dezvoltarea agriculturii ecologice și evaluarea eficienței și durabilității acestora în diferite sisteme de producție agricolă. Cercetarea se concentrează pe diferite niveluri - de la ferme agricole individuale până la regiuni.

Consortiul de cercetare: 17 parteneri din 12 țări ale UE.

Durata: 48 de luni, de la 1 mai 2018 până la 30 aprilie 2022.

Proiectul LIFT este în al doilea an de implementare (mai 2019 - aprilie 2020), stadiul pachetelor de lucru se află în plin progres, astfel că au fost publicate o serie de livrabile științifice.

Livrabil D2.1. Factorii determinanți ai adoptării practicilor ecologice de către fermieri - un cadru conceptual cu accent comportamental.

Raportul prezintă **cadru conceptual privind adoptarea de către fermieri a abordărilor ecologice în întregul lanț de aprovizionare**. Cadru combină teoriile comportamentale privind luarea deciziilor individuale cu factorii determinanți și considerentele metodologice legate de luarea deciziilor în sfera economică. Este prezentată o analiză sistematică a literaturii de specialitate referitoare la adoptarea practicilor ecologice de către fermieri și urmărește orientarea colectării datelor prin studii de caz în cadrul proiectului LIFT (anchetă fermieri, interviuri în profunzime etc).

Cadru conceptual face distincție între factorii endogeni (ex: factorii motivaționali, identitatea de sine a fermierilor, caracteristicile fermei) și factorii exogeni (ex: caracteristici ale lanțului de aprovizionare, condiții instituționale, preferința și cererea consumatorului). Acest cadru servește la identificarea principalilor factori determinanți ai adoptării practicilor ecologice de către fermieri și dau posibilitatea comparării diferitelor dimensiuni ale adoptării acestora la nivelul teritoriilor. Decizia de implementare a practicilor ecologice este abordată pe patru dimensiuni, și anume planificarea acțiunilor, intensitatea/extensibilitatea, mărimea schimbării și tipul de practici.

Aceste dimensiuni sunt importante având în vedere că factorii care afectează decizia de adoptare a practicilor ecologice diferă. Livrabilul continuă prin prezentarea unei analize sistematice a literaturii anterioare de specialitate legate de adoptarea practicilor ecologice de către fermieri. **Sunt sugerate două abordări metodologice pentru înțelegerea factorilor determinanți ai adoptării practicilor ecologice:** metodologia psihometrică și interviurile calitative.

Raportul a fost pregătit de partenerii LIFT: SLU (Suedia) - conducător, SRUC (Regatul Unit), KU Leuven (Belgia).

Proiectul a obținut finanțare din programul UE de cercetare și inovare "Orizont 2020" în cadrul acordului de finanțare nr. 770747

www.lift-h2020.eu

Livrabil D2.2. Chestionarul LIFT pentru fermieri.

Acest raport aduce la cunoștința publicului **chestionarul complet pentru ancheta pe scară largă pentru fermieri care urmează să fie realizat în cadrul proiectului LIFT, cu cel puțin 1500 de fermieri din întreaga Uniune Europeană (UE)** în zonele de studiu de caz ale Proiectului LIFT.

Ancheta pe scară largă a fermierilor în cadrul proiectului LIFT reprezintă o sarcină cheie care oferă valoare adăugată proiectului și sprijină fundamentarea politicii UE. Este inovatoare deoarece colectează date calitative și cantitative primare la nivelul fermei și pentru că datele vor fi comparabile pe o arie geografică mare, pe diferite sectoare de producție, precum și pe diferite practici/sisteme agricole. **Ancheta își propune să colecteze informații care nu sunt disponibile din sursele de date existente**, iar aceste date vor fi utilizate în analizele proiectului.

Pentru fiecare din fermele din anchetă, intenția este de a colecta informații cu privire la: caracteristici structurale și economice, cerințe detaliate de forță de muncă și practici de producție exhaustive. În plus, sunt colectate informații cu privire la factorii determinanți care se află la baza adoptării anumitor practici și a opiniilor fermierilor cu privire la politicile viitoare.

Raportul a fost pregătit de partenerii LIFT: DEMETER (Grecia) - conducător, INRAE (Franța), UNIKENT (Regatul Unit), SRUC (Regatul Unit), VetAgro Sup (Franța), BOKU (Austria), JRC (Italia).

Livrabil D6.1. Legislație și discurs politic despre agricultura ecologică.

Acest studiu își propune să exploreze **discursurile dominante utilizate în șase Programe de Dezvoltare Rurală (PDR) din șase state membre UE și în alte documente de politică agricolă pentru a investiga modul în care discursul politic încorporează abordările ecologice în aceste țări.** În acest sens, studiul evidențiază asemănări și diferențe în discursurile dominante care decurg din documentele de politică.

O ipoteză a acestui studiu este că diferențele la nivelul societății, în termeni de atitudini, înțelegere și problematizare a impactului pozitiv și negativ diferit al producției agricole și consumului de produse agricole, determină alegerea măsurilor politice și modul în care acestea sunt promovate și justificate. Mai departe, se presupune că aceasta explică externalitățile pozitive și negative și/sau ce fel de componente de bunuri publice sunt asociate tipului de agricultură vizat de politică.

Acest studiu aduce două contribuții explicite. În primul rând reprezintă una dintre primele încercări de a explora modul în care abordările sunt dezbătute în PDR-urile individuale ale statelor membre și în documentele de politică agricolă aferente. Aplicând analiza discursului a fost clarificat modul în care sunt abordate aceste practici și s-a demonstrat utilitatea acestor metode pentru reprezentarea teritorială a discursului utilizat în abordările ecologice. În acest scop a fost elaborat un model integrat care conține, atât discursul Politicii Agricole Comune (PAC), cât și discursul de dezvoltare socio-economică rurală. În al doilea rând, acest studiu reprezintă o încercare inedită de a compara discursurile dominante în anumite țări participante la proiect.

Rezultatele indică faptul că în perioada 2000–2020, abordările ecologice sunt legate de discursul multifuncțional prin două sub-discursuri dominante: (i) agri-ruralism în Suedia; (ii) conservarea naturii în celelalte state membre investigate — Franța, Germania (Bavaria), Ungaria, Polonia și România. **Discursul neomercantilist (care pune accent pe productivitate, creșterea exporturilor și securitatea alimentară) devine din ce în ce mai pregnant de-a lungul timpului**, apărând pe poziția a treia în ultimele două perioade de programare, 2007-2013 și 2014-2020. Agroecologia, agricultura bazată pe biodiversitate și agricultura organică sunt tipurile de sisteme agricole care sunt cel mai des menționate în documentele de politică.

Raportul a fost pregătit de partenerii LIFT: SLU (Suedia) - conducător, ECOZEPT (Germania), MTA KRTK (Ungaria), IAE-AR (România), INRAE (Franța), IRWiR PAN (Polonia).

NOUL INSTRUMENT DE DISEMINARE

Proiectul LIFT și-a lansat propria pagină pe [ResearchGate](#), care este o rețea socială pentru oameni de știință și cercetători, care urmărește schimbul activ și discutarea metodelor de cercetare și a rezultatelor obținute. Acest lucru va contribui la promovarea excelenței în cercetare și la diseminarea cunoștințelor.

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE

În primul an, proiectul LIFT a organizat cu succes 25 de ateliere de lucru cu părțile locale interesate din zonele selectate pentru studiile de caz LIFT din UE, care au implicat peste 370 de persoane (reprezentând diferite cercuri de interes din domeniul agriculturii ecologice). Atelierele de lucru din al doilea an sunt în curs de desfășurare.

În cadrul atelierelor de lucru, unele aspecte cheie discutate cu părțile locale interesate se referă la relevanța tipologiilor existente care clasifică fermele în funcție de tipul practicilor ecologice, sau la identificarea unor indicatori optimi de performanță a fermelor, sau la cele mai bune stimulente pentru adoptarea de către fermieri a practicilor ecologice.

ACTIVITĂȚI COMUNE CU ALTE PROIECTE

Proiectul UNISECO

Obiectivul proiectului UNISECO este dezvoltarea de abordări inovatoare care să sporească înțelegerea factorilor socio-economici și politici și a barierelor pentru încurajarea dezvoltării și implementării practicilor agro-ecologice în sistemele agricole ale UE.

Cooperarea proiectului LIFT cu UNISECO s-a concretizat în 7 evenimente comune în anul 2019; datorită similarității subiectelor de cercetare, schimbul de idei și de rezultate este benefic pentru ambele proiecte și conduce la crearea de sinergii. Un astfel de eveniment a fost sesiunea comună în cadrul reuniunii anuale a Asociației Americane a Geografilor în Washington D.C. (S.U.A.) în aprilie 2019, în care partenerul LIFT— JRC a prezentat Livrabilul D1.1 privind tipologia agricolă cadru existentă.

Proiectul LANDSUPPORT

Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem suport de decizie geo-spațială cu acces deschis on-line dedicat sprijinirii agriculturii și silviculturii durabile, a evaluării balanței dintre diferitele categorii de folosință ale terenurilor și care contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor de utilizare a terenurilor în Europa. Pe această bază, LANDSUPPORT promovează o abordare integrată a politicilor de dezvoltare rurală, legând știința de practică și explorând vastul potențial al e-științei în agricultură.

Partenerul BOKU (în cooperare cu INRAE și UNIKENT) a participat la atelierul de lucru LANDSUPPORT “Reconcilierea agriculturii, utilizării terenurilor, mediului și sustenabilității în secolul 21: provocări și cerințe pentru sistemele suport de decizie” la Bruxelles (Belgia) în 30 ianuarie 2020, unde participanții la diferite proiecte de cercetare și decidenții politici au făcut schimb de experiență, idei și așteptări legate de asemenea sisteme suport de decizie.

EVENIMENTE VIITOARE

La evenimentele viitoare vor fi prezentate rezultatele cercetărilor din cadrul proiectului LIFT:

- **Întâlnirea anuală a Asociației Economice Austriece NOeG** la Viena (Austria), 24-25 februarie 2020, cu accent pe elaborarea de politici economice.
- **A 14-a Conferință Europeană a Sistemelor Agricole** la Évora (Portugalia), 20-26 martie 2020, care vizează problemele sistemelor agricole care se confruntă cu schimbările climatice și lipsa de resurse.
- **Conferința anuală a Societății de Economie Agrară** la Leuven (Belgia), 15-17 aprilie 2020. Printre altele, sesiunile acoperă subiecte ca economia și politica de mediu, analiza lanțului de aprovizionare, cererea și politica alimentară, economia comportamentală, ajustarea structurală a agriculturii, adoptarea tehnologiei.
- **A 9-a Conferință Internațională "Agricultură pentru viață, viață pentru agricultură"** la București (România), 4-6 iunie 2020.
- **Al XVI-lea Congres al Asociației Europene a Economistilor Agrarieni (EAAE)** la Praga (Republica Cehă), 25-28 august 2020. Tema congresului este: "Creșterea impactului economiei agrare: multidisciplinaritate, implicarea părților interesate și noi abordări", unde LIFT intenționează să-și prezinte concluziile împreună cu proiectul partener [UNISECO](#).
- **Al 60-lea Congres al Asociației Europene de Științe Regionale (ERSA)** la Bolzano (Italia), 25-28 august 2020 cu principala temă "Viitorul teritoriilor - viziuni și scenarii pentru a face față megatrend-urilor într-o Europă în schimbare".
- **Al 20-lea Congres organic mondial (OWC)** la Rennes (Franța), 21-27 septembrie 2020, având drept motto "De la rădăcină, organicul inspiră viața", are drept scop să pună la un loc actorii interesați din domeniul agriculturii durabile, lanțurilor valorice și consumului pentru a face schimb de cunoștințe, inovații și experiențe.

AFLAȚI MAI MULT DESPRE PROIECTUL LIFT!

Pentru a fi la curent cu ultimele știri, cu rezultatele cercetării și cu viitoarele ateliere de lucru din zona dvs. sau pentru a primi buletine informative și actualizări al proiectului LIFT, vă rugăm să accesați site-ul nostru web: www.lift-h2020.eu, să consultați conturile noastre de socializare sau să contactați reprezentanții proiectului LIFT prin intermediul site-ului web.

Proiectul LIFT este coordonat de:

Partnerii:

Coordonatorul proiectului:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Franța

Responsabil cu comunicarea:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Varșovia, Polonia

Managerul proiectului:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Franța